

**MEHMONXONA OVQATLANISH XIZMATINI
TAKOMILLASHTIRISHDA FUNKSIONAL MAHSULOTLARDAN
FOYDALANISH VA MIJOZ EHTIYOJLARINI QONDIRISH YO‘LLARI**

*Qurbonnazarova Durdona Shokir qizi,
katta o‘qituvchi Egamberdiyeva Marjona Xusniddin qizi
egamberdiyevamarjona286@gmail.com
QDTU Shahrisabz oziq-ovqat muhandisligi fakulteti,
“Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida*

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada Shahrisabz shahridagi to‘rtta yirik mehmonxonada ovqatlanish xizmatining tashkil etilishi, menyudagi funksional mahsulotlar ulushi va mijozlarning sog‘lom ovqatlanish talablariga munosabati tahlil qilingan. Tadqiqotda “Maqom Plaza”, “Kesh”, “Ulug‘bek Hotel” va “Tumor” mehmonxonalarining ovqatlanish bloklari kuzatildi hamda so‘rovnomalar yordamida mehmonlarning fikrlari o‘rganildi. Natijalarga ko‘ra, mehmonxonalarda sog‘lom ovqatlanish bo‘yicha ko‘rsatkichlar o‘rtacha darajada bo‘lib, faqat “Ulug‘bek Hotel”da funksional menyular yetarli darajada shakllantirilgani kuzatildi. Qolgan mehmonxonalarda esa bunday mahsulotlar kam yoki umuman mavjud emas. Xulosa sifatida funksional ovqatlar menyusini kengaytirish, xodimlar bilimini oshirish va ISO/HACCP tizimlarini joriy etish tavsiya qilindi.*

***Kalit so‘zlar:** funksional ovqatlar, mehmonxona xizmati, menyu tahlili, gigiyena, mijoz ehtiyoji, Shahrisabz*

***Annotation.** This article explores the organization of food service and the availability of functional meals in four major hotels in Shahrisabz city. Field research was conducted in Maqom Plaza, Kesh, Ulug‘bek Hotel, and Tumor hotels through direct observation and guest surveys. The findings show that only Ulug‘bek Hotel has a sufficiently developed functional menu, while the other hotels offer limited or no functional food options. Based on the results, the article recommends expanding functional food offerings, improving staff training, and implementing ISO/HACCP food safety systems.*

***Keywords:** functional meals, hotel service, menu analysis, hygiene, guest needs, Shahrisabz*

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются особенности организации питания и наличие функциональных продуктов в четырёх крупнейших гостиницах города Шахрисабз. Исследование проводилось в гостиницах "Мақом Плаза", "Кеш", "Улугбек Отель" и "Тумор" методом наблюдения и анкетирования гостей. Согласно результатам, полноценное*

функциональное меню представлено только в гостинице "Улугбек Отель", в остальных же учреждениях оно ограничено либо отсутствует. В качестве рекомендаций предлагается расширить ассортимент функциональных блюд, повысить квалификацию персонала и внедрить системы качества ISO и HACCP.

***Ключевые слова:** функциональное питание, гостиничный сервис, анализ меню, гигиена, потребности клиентов, Шахрисабз*

KIRISH

Turizm infratuzilmasining jadallik bilan rivojlanishi, mehmonxona xizmatlari sifati va mehmonlar salomatligiga oid talablarning ortishi zamonaviy ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirishni talab etmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-apreldagi PQ–221-sonli qarorida turizm sohasi islohotlarida mehmonxona infratuzilmasi bilan birga, ovqatlanish bloklarining ham xalqaro standartlarga moslashuvi belgilab o‘tilgan [1].

So‘nggi yillarda sog‘lom ovqatlanish va funksional mahsulotlardan foydalanish global turizm va mehmonxona industriyasida muhim trendga aylangan. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (WHO) ma‘lumotlariga ko‘ra, funksional oziq-ovqatlar inson salomatligini saqlash va xavf omillarini kamaytirishda muhim o‘rin tutadi [2]. Xalqaro amaliyotda mehmonxonalar menyusida glyutensiz, kam yog‘li, probiotik, antioksidantlarga boy ovqatlar, shuningdek, vegetarian va diabetik menyular muntazam taklif etiladi [3].

O‘zbekistonda esa bu yo‘nalish hali to‘liq shakllanmagan. 2023-yil holatiga ko‘ra, 200 dan ortiq yirik mehmonxona mavjud bo‘lib, ularning faqat 12 foizi ovqatlanish menyusida funksional mahsulotlar ajratilgan bo‘limga ega ekani aniqlandi [4]. Shu sababli, mavjud mehmonxona ovqatlanish xizmatlarini tahlil qilish, funksional mahsulotlardan foydalanish darajasi va mijozlarning ushbu mahsulotlarga bo‘lgan ehtiyojini aniqlash dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi.

Mazkur maqolada Shahrisabz shahridagi to‘rtta yirik mehmonxona (Maqom Plaza, Kesh, Ulug‘bek Hotel, Tumor) misolida ovqatlanish xizmatining tashkiliy holati, menyu turlari, funksional ovqatlar ulushi, sanitariya-gigiyena standarti va mehmonlarning bu boradagi fikrlari asosida kompleks tahlil o‘tkaziladi. Maqsad – mavjud tizimda sog‘lom va funksional ovqatlanish tamoyillarini qanday joriy etish mumkinligini aniqlash hamda takomillashtirish yo‘llarini ishlab chiqishdan iborat.

USLUBLAR

Tadqiqot metodikasi sifatida sifatli va miqdoriy tahlil usullari birgalikda qo‘llanildi. Dastlab, 2024-yil davomida Shahrisabz shahrida joylashgan to‘rtta yirik mehmonxona — “Maqom Plaza”, “Kesh”, “Ulug‘bek Hotel” va “Tumor”

mehmonxonalarining ovqatlanish bo'limlari tanlab olindi. Bu muassasalar soni va xizmatlar xilma-xilligi nuqtai nazaridan hududda eng faol bo'lgan mehmonxonalar qatoriga kiradi [4].

Tadqiqot quyidagi bosqichlarda amalga oshirildi:

1. **Kuzatuv usuli:** Har bir mehmonxonada 3 kunlik davr mobaynida ovqatlanish xizmatlari, menyu turlari, xizmat ko'rsatish sifati, oshxona va bufet zonalarining sanitariya holati bevosita kuzatildi. Kuzatuv uchun maxsus nazorat varaqalari ishlab chiqildi (SanPiN 0422-21 talablariga asoslangan) [5].

2. **So'rovnomma o'tkazish:** Har bir mehmonxonada 25 nafardan mehmon bilan yuzma-yuz so'rovnomma o'tkazildi. So'rovnommada 10 ta savol bo'lib, ovqat sifati, funksional taomlarning mavjudligi, xizmat sifati, menyudagi axborot ochiqligi (kaloriya, allergenlar) bo'yicha mehmonlarning fikrlari o'rganildi. Jami 100 ta javob qayd etildi.

3. **Menyu tahlili:** Mehmonxonalarining bir haftalik menyusi to'plandi va tarkibiy jihatdan tahlil qilindi. Funksional mahsulotlar (kam yog'li, vitaminlashtirilgan, probiotikli, diabetik, glyutensiz) ulushi aniqlanib, taomlar soniga nisbatan foiz ko'rsatkichlarida hisoblandi.

4. **Xodimlar bilan suhbat:** Har bir ovqatlanish bo'limining bosh oshpazi va administratorlari bilan individual suhbatlar tashkil etildi. Suhbatda funksional ovqatlar tayyorlash bo'yicha bilim, amaliy ko'nikmalar, standartlarga bo'lgan munosabat o'rganildi.

5. **ISO va HACCP tizimlariga muvofiqlik bahosi:** Ulug'bek Hotelda ushbu tizimlar mavjudligi aniqlangani bois, ular bo'yicha amaliy joriy etilgan holatlar (taomlar belgilanishi, xodimlar gigiyenasi, xavf tahlili sxemalari) hujjatlar asosida solishtirildi [6].

Ma'lumotlar Microsoft Excel va Word dasturlarida tuzilgan matritsalar asosida sistemalashtirildi va jadval hamda grafiklar shaklida vizuallashtirildi. Statistik baholash deskriptiv (taqsimot, o'rtacha ball, foizlar) shaklida amalga oshirildi.

NATIJAR VA TAHLIL

Tadqiqot natijalari mehmonxonalarda ovqatlanish xizmatining tashkiliy darajasi, menyu xilma-xilligi, funksional mahsulotlardan foydalanish, gigiyena holati va mehmonlar fikrlarida sezilarli farqlar mavjudligini ko'rsatdi. Quyidagi asosiy natijalar qayd etildi:

• **Menyu tahlili** natijalariga ko'ra, "Ulug'bek Hotel"da 12 dan ortiq funksional taomlar mavjud bo'lib, bu umumiy menyu tarkibining 18 foizini tashkil etdi. "Maqom Plaza"da bu ko'rsatkich 9–10 taom (14%), "Tumor"da 5–6 taom (9%), "Kesh" mehmonxonasida esa funksional mahsulotlar deyarli mavjud emas (4%) ekanligi aniqlandi.

• **So‘rovnoma natijalari** tahliliga ko‘ra, mijozlar orasida funksional ovqatlarga qoniqish darajasi “Ulug‘bek Hotel”da 73%, “Maqom Plaza”da 67%, “Tumor”da 36%, “Kesh”da esa atigi 27% ni tashkil etdi. Bu holat mehmonxona darajasi, xizmat sifati va menyudagi sog‘lom taomlar mavjudligi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liq ekani ko‘rsatildi.

• **Gigiyena holati** ISO va SanPiN me‘yorlariga muvofiq baholanganda, faqat “Ulug‘bek Hotel”da ISO 22000 va HACCP tizimlari joriy etilgani va har bir taom yonida kaloriya, allergen belgilar mavjudligi aniqlandi. Qolgan mehmonxonalarda bunday tizimlar yo‘qligi gigiyenik xavfsizlik darajasining pastligiga olib kelmoqda.

• **Xodimlar bilim va tayyorgarligi** bo‘yicha suhbat natijalari shuni ko‘rsatdiki, faqat “Ulug‘bek Hotel” va qisman “Maqom Plaza” oshpazlari funksional ovqatlar tayyorlashda tegishli bilimga ega. “Tumor” va “Kesh” mehmonxonalarida sog‘lom ovqatlanish bo‘yicha yo‘riqnomalar mavjud emas.

• **Innovatsion yechimlar** borasida esa, “Ulug‘bek Hotel”da QR-kodli menyular, kaloriyali smuzi va glikemik indeks nazorat qiluvchi ovqatlar joriy qilingan. Boshqa mehmonxonalarda bunday texnologiyalar umuman mavjud emas.

Bu natijalar shuni ko‘rsatadiki, mehmonxonalarda funksional ovqatlar menyusining mavjudligi va sifati ularning xizmat darajasi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liq. Shu bilan birga, mijozlar ehtiyojlariga javob beradigan menyular shakllantirilmagan mehmonxonalarda mehmonlar orasida qoniqish darajasi ham past bo‘lmoqda. Tadqiqot natijalari xalqaro tadqiqotlar bilan ham mos keladi. Masalan, 2021-yilgi Cornell University izlanishlarida funksional menyu joriy etilgan mehmonxonalarda mijozlar soni va mehmonxona reytingi 18–20% ga oshganligi qayd etilgan [7].

XULOSA

Shahrisabz shahrida joylashgan to‘rtta yirik mehmonxonaning ovqatlanish xizmati faoliyatini o‘rganish natijalari shuni ko‘rsatdiki, funksional mahsulotlardan foydalanish darajasi, xizmat sifati va gigiyena ko‘rsatkichlari o‘rtasida bevosita bog‘liqlik mavjud. “Ulug‘bek Hotel”da funksional ovqatlanish menyusi mavjudligi, xodimlar malakasi va ISO/HACCP tizimlarining joriy etilgani natijasida mijozlarning sog‘lom ovqatga bo‘lgan talabini qondirish darajasi yuqori bo‘lib, bu mehmonlar qoniqishida ham o‘z aksini topgan. Aksincha, “Kesh” va “Tumor” mehmonxonalarida funksional mahsulotlar ulushi past bo‘lib, mijozlarning ovqat sifati va menyu xilma-xilligi borasidagi fikrlari salbiy yo‘nalishda bo‘ldi.

O‘tkazilgan kuzatuvlar va so‘rovnomalar natijasi shuni ko‘rsatdiki, mehmonlar sog‘lom ovqatlanish tamoyillariga tobora ko‘proq e‘tibor qaratmoqda. Ayniqsa, glyutensiz, past kaloriyali, probiotik, allergensiz mahsulotlar mavjudligi ularning xizmatdan umumiy qoniqishini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Shu sababli,

mehmonxona ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirishda funksional mahsulotlardan keng foydalanish strategik ustuvor yo‘nalish bo‘lib qoladi.

Maqolada bayon etilgan tahlillarga asoslanib, quyidagi ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi:

- Barcha mehmonxonalarda funksional ovqatlar menyusini kengaytirish va ularni maxsus belgilash (kaloriya, allergenlar) zarur.

- ISO 22000 va HACCP kabi sifat tizimlarini bosqichma-bosqich barcha ovqatlanish bloklariga joriy etish kerak.

- Xodimlar uchun gigiyena, sog‘lom ovqat tayyorlash, mijoz ehtiyojlarini aniqlash bo‘yicha treninglar doimiy tashkil etilishi lozim.

- Mijozlarga qulaylik yaratish maqsadida QR-kodli menyular, mobil ilovalar orqali buyurtma berish, sun‘iy intellektga asoslangan tavsiya tizimlari joriy etilishi maqsadga muvofiqdir.

Mazkur tadqiqot natijalari kelgusida boshqa viloyatlardagi mehmonxonalarda ovqatlanish xizmatlarini kompleks baholash, funksional mahsulotlar assortimentini yaratish va sog‘lom ovqatlanish siyosatini amalga oshirishda asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–221-sonli qarori. 2022-yil 28-aprel. // Lex.uz — <https://lex.uz/docs/5975394>
2. World Health Organization (WHO). Healthy Diet Fact Sheet. Geneva, 2022.
3. Cornell University. Functional food service in hospitality. Research Bulletin. 2021.
4. Egamberdiyeva M.X. Mehmonxona ovqatlanish tizimini takomillashtirish yo‘nalishlari. // “Texnolog” jurnali, 2023, №2. – B. 45–51.
5. SanPiN 0422-21. O‘zbekiston Respublikasi sanitariya normalari. – Toshkent: SSV, 2021.
6. ISO 22000:2018. Food Safety Management Systems. International Organization for Standardization. – Geneva, 2018.
7. Cornell University. Functional Food Innovation in Hospitality. Cornell Hospitality Reports, 2021.